

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НИЖНИХ ЧИНОВ РУССКОЙ АРМИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА

Подберезный Евгений Александрович¹, Фурсов Владимир Николаевич²

¹Учитель истории и обществознания, Подгоренская СОШ им. П.П. Серякова, улица Школьная 12, Подгорное, Россия, E-mail: evgenypodberezniy@yandex.ru

²Доктор исторических наук, профессор, Воронежский государственный педагогический университет, улица Ленина 86, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье рассматривается формирование и развитие системы продовольственного обеспечения русской армии в эпоху «дворцовых переворотов». Показано, что обеспечение армии продовольствием напрямую зависело от эффективности финансирования через подушную подать и развития системы военного управления в целом. Отмечено, что к концу второй четверти XVIII века военному руководству удалось существенно повысить эффективность системы продовольственного снабжения, что позволило улучшить повседневную жизнь военнослужащих русской регулярной армии.

Ключевые слова: дворцовые перевороты, продовольственное снабжение, нижние чины, русская армия, провиант.

I. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие системы продовольственного обеспечения русской армии в XVIII веке является одним из наименее исследованных вопросов в отечественной историографии и концентрируется в немногочисленных исследованиях по данной тематике. Стоит отметить и то обстоятельство, что развитие системы продовольственного обеспечения в эпоху «дворцовых переворотов» практически не становилось объектом исследований. Так, например, исследование В.Н. Бенда, посвящено формированию системы продовольственного обеспечения в начале XVIII века [1] и лишь частично затрагивает исследуемый нами вопрос. В свою очередь, обобщающая статья коллектива авторов «История организации питания в русской армии» [15] описывает организацию продовольственного снабжения лишь в самых общих чертах и затрагивает не только XVIII век. Фундаментальная работа Л.Г. Бескровного «Русская армия и флот в XVIII веке» [2] хоть и затрагивает формирование системы снабжения, но крайне расплывчато, акцентируя внимание больше на тяготах крестьян, чем на том, какими путями продукты попадали на стол к военнослужащим, практически полностью зависимым от содержания государства. Важно отметить, что период «дворцовых переворотов» традиционно оценивается негативно или, в лучшем случае, инерционно. Однако, учитывая обстоятельство, что во второй половине XVIII века русская армия достигла существенных успехов, можно утверждать, что и в рассматриваемый период для нее было характерно поступательное развитие и совершенствование основ, заложенных в первой четверти XVIII века.

Конкретным предметом данного исследования выступает развитие системы продовольственного обеспечения нижних чинов русской регулярной армии, что обосновывается, как негативными оценками развития армии в данный период, так и зависимостью солдат и унтер-офицеров армии от натуральных поставок продовольствия. Именно нижние чины русской армии обеспечивались продовольствием, тогда как офицерский корпус получал его в денежном эквиваленте и, обладая достаточно высоким денежным жалованием, был менее зависим от эффективности распределения продовольствия в полках.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Начать рассмотрение системы продовольственного обеспечения русской армии следует с общих принципов ее функционирования и управления. Основными органами, которые контролировали финансовое и материальное обеспечение армии являлись Военная коллегия, Кригс-Комиссариат и Провиантмейстерская канцелярия. Кригс-Комиссариат отвечал за все вопросы обеспечения и оснащения армии. На уровне полка ему подчинялся комиссар, который отвечал за финансовую часть полка, в том числе выдачу жалования [1, с. 20]. Генерал-провиантмейстер контролировал снабжение армии продовольствием и фуражом, имел в подчинении обер-провиантмейстеров и полковых провиантмейстеров [4, с. 209]. Под его контролем находились «магазины» с продовольствием разных видов. На уровне полка хозяйством заведовал квартирмейстер, а на уровне роты - каптенармус [1, с. 20].

На начало рассматриваемого периода в основе системы содержания армии лежал «Плакат» 1724 года. Согласно данному установлению, все полки были расписаны и расквартированы по определенным губерниям, с которых они получали доход от подушной подати в размере 74 копейки с души. Сбор подушной подати осуществлялся земскими комиссарами, избираемыми из дворян, совместно с полковым начальством. Собранные деньги распределялись следующим образом:

1. Деньги на сукна, медикаменты, оружие и прибавочные отправлялись в Военную коллегию;
2. Деньги на провиант, фураж и соль отсылались к Генерал-Провиантмейстеру;
3. Жалование на полк принимал комиссар (подчиняющийся Кригс-Комиссариату);
4. «Мясные» на госпиталь, на покупку лошадей, на мундир и полковые припасы хранились в полковой казне [4, с. 311, 319].

Обеспечение полков провиантом осуществлялось из нескольких источников: главные запасные магазины, гарнизонные магазины, полковые магазины [7, с. 92]. На начало рассматриваемого периода на территории России было построено 9 запасных магазинов, а с 1724 года в дополнение к этому было указано построить еще 6 [4, с. 217]. Запасные магазины пополнялись закупками у помещиков и крестьян, а также подрядами во времена наиболее низких цен на продовольствие, в первую очередь хлеб [4, с. 212]. В результате, к 1731 году насчитывалось 13 главных магазинов в следующих местах: Санкт-Петербург, Выборг, Ревель, Рига, Пернов, Динаминд, Смоленск, Киев, Белгород, Коротояк, Новопавловск, крепость Святой Анны, Изюм. Общий объем продовольствия в них составлял 400 тыс. четвертей муки и 25 тыс. четвертей круп. [7, с. 91]. Гарнизонные магазины учреждались в размерах необходимых для обеспечения гарнизона [4, с. 213]. Местный контроль за запасными и гарнизонными магазинами осуществляли губернаторы и коменданты [7, с. 92]. Учитывая тот факт, что в Российской империи было 8 губернских и 5 остзейских гарнизонов [12, с. 567-568], можно предположить, что в рассматриваемый период существовало около 13 гарнизонных магазинов. Чтобы провиант в запасных магазинах не портился было указано выдавать его служащим полевых полков, которые будут на квартирах около запасных магазинов, а также гарнизонным служащим по текущим ценам, а на полученные деньги заготавливать свежий [7, с. 93]. Полковые магазины контролировались полковым начальством и располагались в местах расквартирования полевых полков. Наполнение этих магазинов лежало на плечах полковых квартирмейстеров, которые ежемесячно выдавали провиант военнослужащим. Суммы на заготовку провианта находились в полковой казне.

На квартирах, где полковые магазины отсутствовали, провиант заготавливался при содействии местного губернатора или воеводы [4, с. 94-96]. Помимо подрядов, допускалось и взятие провианта с местного населения «натурою». В этом случае вместо подушной подати или ее части полк собирал провиант по «твердым» ценам: 1,5 рубля за четверть муки и 2 рубля за четверть круп [4 с. 312]. Кроме того, пополнять полковые припасы разрешалось и подрядами [7, с. 95].

Если полк снимался с квартир, провиант продавался по закупочным ценам, передавался на сохранение местным гражданским властям или принимался в ближайший магазин. Кроме того, если в данное место приходил другой полк, то он покупал этот провиант, передавая деньги полку-владельцу. Также указывалось продавать провиант в случае хранения его более года [7, с. 94-95]. Если на пути полка не было подготовленных магазинов с продовольствием, то допускалась либо закупка продуктов по пути следования полка, либо, при отсутствии денег, изъятие продовольствия у местного населения с выдачей квитанций об отсроченной оплате [4, с. 312].

Как следует из вышесказанного, система продовольственного обеспечения полков основывалась на подушном сборе, доходы от которого шли на закупку провианта из разных источников. В этом отношении обеспечение полков съестными припасами в значительной степени лежало на полковом начальстве и квартирмейстерах, равно как и вся отчетность на этот счет. Ведомости о приходах, расходах и закупочных ценах ежегодно отсылались к Кригс-Комиссарам и Обер-провиантмейстерам для утверждения, после чего сдавались на хранение в Кригс-Комиссариат [7, с. 96].

Важно отметить, что при перемещениях полка на пути его следования готовились провиантские магазины. Если в 1724 году их подготовка являлась ситуативной [4, с. 312], то с 1731 года было указано создать несколько «малых» магазинов между полковыми и главными: 4 на тракте от Москвы до Санкт-Петербурга, 2 от Новгорода до Риги, 4 от Москвы до Киева, 1 от Киева до Смоленска, 1 между Смоленском и Псковом, 1 между Москвой и Смоленском, 3 на пути к Белгороду и 6 на пути в Астрахань. Таким образом, создавалось 22 «малых» магазина. Их неравное количество на разных отрезках трактов объяснялось не протяженностью маршрута, который измерялся двухнедельным маршем полка, а частотой использования [7, с. 91].

Конкретные нормативы провиантского снабжения личного состава определялись штатами полков. В частности, на содержание полевого драгунского полка полагалось 3165 четвертей муки, 197,6 четвертей круп и 633 пудов соли. На содержание пехотного полка 4092 четвертей муки, 255,6 четвертей круп, 818 пудов, 18 фунтов [7, с. 100-101]. Однако, данные цифры представляют общий объем продовольствия, считая и то, что выделялось офицерам в денежном эквиваленте. Если же говорить о провианте, которые выдавался «натурой», то нижние чины полевого пехотного полка (1309 человек) получали в неделю 81 четверть и 6 четверика муки, 429 пудов 20 фунтов сухарей, 5 четвертей и 7/8 четверика круп. Драгунскому полку (960 человек) провиант выделялся на 3 недели: 120 четвертей муки, 630 пудов сухарей 7 четвертей и 4 четверика круп [7, с. 86]. Если сравнить с пехотным полком, то получится, что на драгунский в неделю выделялось 8396 л. муки, 3440 кг. сухарей и 525 л. круп. Для удобства сравнения мы перевели четверти, четверики и пуды в литры и килограммы. Полученные на основе наших вычислений данные представлены в виде таблицы.

Наименование продуктов	Сколько полагалось на неделю полку	Сколько полагалось на день человеку
Мука	17160 л	1,8 л
Сухари	7035 кг	760 г
Крупы	1076 л	0,120 л

Нормативы обеспечения провиантом пехотного полка.

Наименование продуктов	Сколько полагалось на неделю полку	Сколько полагалось на день человеку
Мука	8396 л	1,2 л
Сухари	3440 кг	511 г
Крупы	525 л	0,078 л

Нормативы обеспечения провиантом драгунского полка.

Также важно отметить, что сухари выдавались не отдельно, а производились из полученной муки из расчета 86 килограммов с четверти муки (209,91 литров). Помимо приведенных объемов продовольствия вплоть до 1731 года нижним чинам русской армии ежемесячно выдавалась соль. Однако, чтобы несколько снизить бюрократическую нагрузку на руководство полка, а также избежать проблем с заготовками и хранением соли, было решено выделять деньги в размере 25 копеек на пуд для самостоятельной покупки военными, так как «в Российской Империи соляные озера и заводы имелись во многих местах, и продажа во всех городах вольная». [7, с. 91].

Помимо полагавшихся нижним чинам муки, сухарей, круп, а также денег на соль, военнослужащие получали 72 копейки «мясных» денег [7, с. 175]. Эти суммы хранились в полковой казне и выдавались по третям года [4, с. 319, 322]. Причина, по которой выплаты (как и все жалование) производились по третям года заключалась не в «необходимости её заслужить своей службой» [14, 23], а в том, что финансирование армии, было привязано к подушному сбору, который производился по третям года (январь-февраль, март-апрель, октябрь-ноябрь) «дабы в летние месяцы земледельцам в работе помещательства, а полкам в даче жалованья недостатка не было» [4, с. 311]. К этому можно добавить, что «Уставом воинским» 1716 года предусматривались порции – суточные нормы продуктов. Один порцион состоял из 820 г. хлеба, 410 г. мяса, 250 г. вина и 3,28 л. пива [3, с. 98]. Однако, установить то, насколько точно данная суточная норма реализовывалась в рассматриваемый период затруднительно. Можно лишь предположить, что она должна была работать во время походов, как того требует устав, однако, про питание в мирное время в уставе информации не содержится.

К вышесказанному стоит добавить, что при необходимости в состав пайка добавлялись и другие продукты, такие как горох и масло, а также выделялись деньги на «приварочные продукты [1, с. 19-20], установить объем которых довольно затруднительно. В конечном итоге, помимо выделяемого казной провианта у военнослужащих была возможность приобретать продукты у маркитантов за счет собственных сбережений. Маркитанты обеспечивали армию мясом, жирами, овощами и иными продуктами по твердым ценам [15, с. 19]. Дополнительным источником пополнения продуктового набора являлось разведение скота в местах расквартирования полка, которое было разрешено «Плакатом» 1724 года, но только для собственного употребления [4, с. 314]. Что касается готовки пищи, то она регулировалась на уровне роты и осуществлялась самими солдатами. Для этого капитан назначал ротного повара и хлебопека, а также помощников. Как правило, основными блюдами являлись суп, каша и вареные овощи [15, с. 20].

Таким образом, на основании вышесказанного можно утверждать, что в Российской империи рассматриваемого периода была продумана и создана система, которая была способна осуществить более чем достаточный уровень обеспечения личного состава армии. Здесь мы вполне согласны с тем, что «децентрализация исполнительных органов и делегация обязанностей в губернии» повысили эффективность системы снабжения [13, с. 122]. Однако, реальная практика обеспечения военнослужащих продовольствием могла сильно отличаться от задуманного. Первой и главной слабостью описанной системы являлась жесткая привязка обеспечения полка к подушному сбору. Это означало, что если по каким-то причинам подушный сбор замедлится или остановится, армия не будет получать средств на самое необходимое. То, что такие ситуации возникали, не подлежит никакому сомнению. Так, например, Ревельский и Эстляндские полки не получали жалования в 1730 году, а Дерптский за две трети года в связи с «неприсылкой» денег с «вечных квартир». Даже офицеры этих полков не получали хлебного жалования два года, «от чего пришли в немалую скудость и салдатство терпело нужду».

Интересно в этой ситуации то, что такие испытания выпали на долю военнослужащих только из-за того, что воевода не хотел посылать деньги без отдельного распоряжения московской канцелярии [8, л. 391]. Данный пример показывает, что координация действий между гражданскими и военными властями была далека от идеальной. Однако, не только полевые, но и гвардейские полки могли оставаться без жалования. Так, в 1731 году выяснилось, что Измайловский полк не получал провиант в связи с тем, что Штатс-контора не посылала денег в Провиантскую канцелярию [9, л. 117].

В целом, проблемы при сборе подушных денег достаточно часто встречаются в делопроизводственной документации. Так, в 1731 году в Вятской провинции воевода использовал для высылки денег «уездных людей», а не солдат и офицеров с местных квартир. Также он не отдавал на штабной двор ведомости о сборах и не выдавал «счетчиков». Однако, проблема была не только в воеводе, ведь, по его словам, «обретающиеся в той провинции у подушного сбора офицеры и солдаты у посланных от него в уезд рассыльщиков наказы отбирают и тех рассыльщиков из уезда высылают» [11, л. 374-375]. Кроме того, присылаемых с указами из воеводской канцелярии крестьянских старост и крестьян не слушают и избивают, а старост, сотников и десятников бьют ради получения взяток и собирают подушную подать в ночное время. В свою очередь, капитан Хвостов доносил в коллегии о том, что городские воеводы посылают своих людей без приданных солдат, из-за чего уездным людям «чинится немалое разорение...и для того подушных денег не только на вторую, но и на первую часть года не хватало. Также он отмечает, что и собирать эти деньги нечем, так как воевода Слободска становых старост перевел в канцелярию, других определил в рассыльщики, а также часть людей послал в качестве провожатых для своей жены [11, л. 375]. Приведенное описание отнюдь не единичная проблема конкретной провинции. Подобные проблемы были характерны и для рекрутского набора: отказ платить рекрутам и избивание посылаемых солдат [8, л. 42], отказ воеводы отдавать ведомости о сборе [8, л. 206], кража собранных за рекрутов денег [8, л. 302], нехватка людей для организации сбора [10, л. 151] «ослушание городских воевод» [11, л. 267] – все это далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкивались как военные, так и гражданские власти.

Следствием вышеописанных ситуаций становились задержки сборов не только по третям года, но и по нескольким лет. Все перечисленное не могло не вызывать серьезных проблем с обеспечением личного состава полков всем необходимым, в том числе и продовольствием. Порядок, при котором все выплаты жестко привязаны к текущему подушному сбору, который еще и разбит на три части, являлся серьезным изъяном «Плаката» 1724 года. Однако, это вполне укладывалось в принципы управления того времени, так как правительственные органы считали, что обеспечение доходов государству должно осуществляться «старанием тех, в пользу которых они представлены» [2, с. 119]. Разумеется, это приводило к многочисленным столкновениям между гражданскими властями и полковым начальством, а также между вооруженными военнослужащими и вверенным им для осуществления сборов местным населением провинций. Порочность такого устройства осознавало и правительство, вследствие чего в 1727 году систему «Плаката» отменили. В указе 1727 года отмечалось, что «крестьяне, на которых содержание войска положено в скудости», вследствие чего был отменен сбор подушных денег на майскую треть [4, с. 758], а «для лучшего крестьянам облегчения, дабы им впредь от Генералитета и от офицеров и рядовых никакой тягости не было» все солдаты и офицеры сдавали свои дела губернаторам и воеводам и отправлялись к полкам [4, с. 758-759]. Таким образом, с 1727 года в каждой губернии подушный сбор осуществлялся воеводой, которому давали для помощи отставного штаб-офицера и некоторое количество солдат и урядников с ближайших квартир. Для уменьшения количества конфликтов воеводам временно присвоили полковничий ранг и подчинили в деле организации сбора напрямую губернаторам [4, с. 759]. Основной причиной, из-за которой возникали все проблемы, было названо ухудшение контроля офицеров над солдатами из-за дальности расположения полков, следствием чего являлись обиды крестьянам на помещиков со стороны солдат (по крайней мере, только этим фактом правительство объясняло столкновения между военными и местными). Заменой существующего порядка стало расселение полков вблизи городов, желательно приграничных, «где хлеб дешевле и довольство в лесах» [4, с. 760].

Однако, данный порядок продержался только до 1730 года. Несмотря на то, что некоторые исследователи склонны видеть в этом лишь проявление субъективных стремлений Б.К. Миниха [2, с. 121], мотивировочная часть указа обосновывала возвращение к прежней системе тем, что «с крестьян с дворового числа многие разные и чрезвычайные поборы чинены, и тем от гражданских управителей и приказных людей разными неизвестными временами многие тягости чинены» [5, с. 338]. Также среди злоупотреблений отмечаются многочисленные «послабления», которые увеличили «доимку» на крестьянах, излишние и вымышленные сборы, грабеж крестьян со стороны земских комиссаров, которые принимая деньги но не давали «отписи», из-за чего «в уездах воровства и разбои, и крестьянские побегии чинятся» [5, с. 338]. Данное обоснование возвращения системы «Плаката» кажется вполне логичным, так как проблемы подушного сбора исходили далеко не только от недисциплинированных солдат. Также можно предположить, что и мотивация гражданских властей в вопросе подушного сбора была не столь велика, как у военных, которые от него напрямую зависели. Не вызывает сомнений тот факт, что «нецелесообразность такого способа содержания войск была доказана еще при Петре I» [2, с. 121]. Однако, кажется очевидным, что более эффективной системы, чем система «Плаката», в Российской империи все еще не было, поэтому из двух неудовлетворительных вариантов был выбран тот, который наносил меньше ущерба. В конечном итоге, в 1736 году система «Плаката» вновь была отменена (по вполне очевидным причинам) и введен более компромиссный вариант. В частности, подушный сбор снова был поручен губернаторам и воеводам, которые его осуществляли совместно с назначаемыми отставными штаб-офицерами под общим контролем Генерал-Кригс-Комиссариатской канцелярии Военной коллегии. Офицеры от полков от подушного сбора были отстранены, а сами деньги собирались по уездам (а не дистриктам) вне зависимости от того, содержал он один или несколько полков [6, с. 724, 727]. Стоит отметить, что была решена проблема дефицита рассыльщиков у гражданских властей: ими становились отставные солдаты, которых под контролем губернаторов и воевод уже было 5488 человек, а в дальнейшем планировалось довести количество таких «отставных» до 8232 человек [6, с. 729]. Таким образом, за счет отставных солдат и офицеров военному руководству удалось частично решить проблему излишней вовлеченности армейских полков в «невоенные» дела и вместе с тем сохранить «военный» контроль за подушным сбором. Определенные изменения были внесены и в работу Генерал-Провиантмейстера. Указ 1736 года предписывал ему контролировать наполнение не только запасных магазинов, но также гарнизонных и армейских. Примечателен и отказ от подрядов из-за «казенного убытка», для устранения которого было указано наполнять магазины через покупку провианта у крестьян и помещиков [6, с. 729]. Обращает на себя внимание объединение Комиссариата с Военной коллегией для того, чтобы упорядочить функционирование системы финансирования армии. Среди прочего данная мера означала совместный контроль («под генеральной дирекцией той одной Коллегии») за обеспечение армии провиантом [6, с. 724]. Такими преобразованиями и завершилось развитие системы продовольственного обеспечения русской армии в рассматриваемый период.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышесказанному можно заключить, что система продовольственного обеспечения, заложенная в конце правления Петра I, продолжала развиваться во второй четверти XVIII века. Однако, это развитие было противоречивым как из-за недостатков системы управления Российской империи, так и из-за субъективных качеств людей, являющихся ее частью. Стоит отметить и наличие социально-экономических причин, таких как зависимость от климатических условий и крепостной характер сельского хозяйства. В целом, проблемы с продовольственным снабжением были неотъемлемой частью повседневной жизни военнослужащих, хоть и не достигали критических масштабов. Несмотря на это, военное руководство искало и находило способы обеспечить устойчивое поступление в полки базовых продуктов питания, что выразилось как в совершенствовании работы Провиантмейстерской канцелярии, так и в улучшении распределения денежных средств, выделяемых на армию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бенда В.Н. Продовольственное обеспечение личного состава русской армии в начале XVIII столетия. Интерактивная наука. 2018. Номер 3. С. 16-22.

Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке. М., 1958. 622 с.

Конышев И.С., Адаменко А.М., Кошелев В.П. Основы организации питания в русской армии по Воинскому уставу Петра Великого. Вопросы питания. 2014. Номер 5. С. 95-98.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. Т. VII. 1723-1727. Под ред. М. М. Сперанского. СПб., 1830. 933 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. Т. VIII. 1728-1732. Под ред. М. М. Сперанского. СПб., 1830. 1004 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. Т. IX. 1733-1736. Под ред. М. М. Сперанского. СПб., 1830. 1016 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. Т. XLIII. Ч. 1. Под ред. М. М. Сперанского. СПб., 1830. 865 с.

РГВИА. Ф.2. Оп. 10. Д. 99.

РГВИА. Ф.2. Оп. 10. Д. 100.

РГВИА. Ф.2. Оп. 10. Д. 101.

РГВИА. Ф.2. Оп. 10. Д. 106.

Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Т. 94. Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. 1726-1730 гг. Т. 7. Январь - июнь 1729 г. СПб, 1894. 872 с.

Ткаченко И.Ю. Создание Провиантского приказа и местных органов обеспечения войск в XVIII в. Genesis: исторические исследования. 2022. Номер 8. С. 113-124.

Чекулаев Н.Д., Абдусаламов М-П. Б. Система обеспечения гарнизонных войск крепости Святого Креста (1722-1735 гг.). Вестник Костромского государственного университета. 2017. Номер 3. С. 22-24.

Чотчаев О.Б., Иваничкин В.Ф., Фомин С.А. История организации питания в русской армии. Научный вестник ВВИМО. 2017. Номер 1. С. 18-24.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G. The atomic race during the Second World War. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Number 13 (15). Pp. 78-86.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts Proceedings, e-publication. 2019. Pp. 26-29.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching work of the Russian Orthodox Church in the early XX century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences. Abstracts & Proceedings. 2019. Pp. 202-207.

DEVELOPMENT OF THE FOOD SUPPLY SYSTEM FOR LOWER RANKS OF THE RUSSIAN ARMY IN THE SECOND QUARTER OF THE XVIII CENTURY

Podberezny, Evgeny Alexandrovich¹, Fursov, Vladimir Nikolaevich²

¹Teacher of History and Social Studies, Podgorenskaya Secondary School named after P.P.

Seryakova, 12, Shkolnaya Street, Podgornoye, Russia, E-mail: evgenypodberezniy@yandex.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh State Pedagogical University, 86, Lenina Street, Voronezh, Russia

Abstract

The article deals with the formation and development of the food supply system of the Russian army in the era of "palace coups". It is shown that the provision of the army with food directly depended on the efficiency of financing through the per capita tax and the development of the military management system as a whole. It is noted that by the end of the second quarter of the XVIII century the military leadership managed to significantly increase the efficiency of the food supply system, which improved the daily life of the Russian regular army.

Keywords: palace coups, food supply, lower ranks, Russian army, provisions.

REFERENCE LIST

Benda V.N. Prodoval'stvennoe obespechenie lichnogo sostava russkoj armii v nachale XVIII stoletiya. Interaktivnaya nauka. 2018. Nomer 3. S. 16-22.

Beskrovnyj L. G. Russkaya armiya i flot v XVIII veke. M., 1958. 622 s.

Konyshov I.S., Adamenko A.M., Koshelev V.P. Osnovy organizacii pitaniya v russkoj armii po Voinskomu ustavu Petra Velikogo. Voprosy pitaniya. 2014. Nomer 5. S. 95-98.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie Pervoe. T. VII. 1723-1727. Pod red. M. M. Speranskogo. SPb., 1830. 933 s.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie Pervoe. T. VIII. 1728-1732. Pod red. M. M. Speranskogo. SPb., 1830. 1004 s.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie Pervoe. T. IX. 1733-1736. Pod red. M. M. Speranskogo. SPb., 1830. 1016 s.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie Pervoe. T. XLIII. CH. 1. Pod red. M. M. Speranskogo. SPb., 1830. 865 s.

RGVIA. F.2. Op. 10. D. 99.

RGVIA. F.2. Op. 10. D. 100.

RGVIA. F.2. Op. 10. D. 101.

RGVIA. F.2. Op. 10. D. 106.

Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva. T. 94. Protokoly, zhurnaly i ukazy Verhovnogo Tajnogo Soveta. 1726-1730 gg. T. 7. YAnvar' - iyun' 1729 g. SPb, 1894. 872 s.

Tkachenko I.YU. Sozdanie Proviantskogo prikaza i mestnyh organov obespecheniya vojsk v XVIII v. Genesis: istoricheskie issledovaniya. 2022. Nomer 8. S. 113-124.

CHekulaev N.D., Abdusalamov M-P. B. Sistema obespecheniya garnizonnyh vojsk kreposti Svyatogo Kresta (1722-1735 gg.). Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. Nomer 3. S. 22-24.

CHotchaev O.B., Ivanichkin V.F., Fomin S.A. Istoriya organizacii pitaniya v russkoj armii. Nauchnyj vestnik VVIMO. 2017. Nomer 1. S. 18-24.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G. The atomic race during the Second World War. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Number 13 (15). Pp. 78-86.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts Proceedings, e-publication. 2019. Pp. 26-29.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching work of the Russian Orthodox Church in the early XX century. V sbornike: 6th International Conference on Education and Social Sciences. Abstracts & Proceedings. 2019. Pp. 202-207.